

SISTEMA DE SEGUIMIENTO A INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO

IC. Daniel García Fitz

Dr. René Edmundo
Cuevas Valencia

MC. José Mario
Martínez Castro

MC. Angelino
Feliciano Morales

Unidad Académica de Ingeniería

Universidad Autónoma de Guerrero, México

dgarciaf@uagro.mx

reneecuevas@uagro.mx

jmariomtzt@yahoo.com

af_morales@hotmail.com

RESUMEN

La Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) a través de la Dirección General de Investigación, tiene como proyecto sistematizar las evidencias que realizan los más de 4,000 docentes, de tal manera que sea factible el seguimiento y registro de logros institucionales por periodos. Además, se debe contar con argumentos válidos para la designación de toda clase de estímulos a los que están sujetos los docentes. Por lo anterior, el presente artículo tiene como propósito evidenciar el esquema de trabajo utilizado para registrar el Curriculum Vitae Único (CVU) de cada docente adscrito a la UAGro. Durante la fase de diseño se plasmará en documentos la comprensión del sistema identificado en la etapa de análisis las etapas y estrategias implementadas, así como la solución óptima para atender los requerimientos del desarrollo.

PALABRAS CLAVE

Arquitectura, Análisis, Diagrama, Sistema, CVU.

ABSTRACT

The Autonomus University of Guerrero (Universidad Autónoma de Guerrero - UAGro) through the General Research Department is working on a project to systematize all academic evidences made by more than 4,000 teachers so that the monitoring and recording of institutional achievements for periods be feasible. Furthermore, this department needs to have all this evidence in order to designate all kind stimuli that teachers deserve. This paper aims to demonstrate the working schema used to record the Unique Curriculum Vitae (UCV) that all teachers assigned to the UAGro have. Through the design phase, the understanding in the system will be reflected on documents which will identify in the analysis stage, all the steps and strategies to implement as well as the optimal solution to attend the requirements for the development of the system.

KEYWORDS

Architecture, Analysis, Diagram, System, UCV.

1. INTRODUCCIÓN

La Universidad Autónoma de Guerrero, en la administración (2013-2017) es dirigida por el Rector Dr. Javier Saldaña Almazán

y a diferencia de otros rectorados este se ha distinguido por lograr metas de crecimiento académico en corto plazo, permitiendo posicionar a la institución dentro de las veintinueve mejores universidades del país (México), al formar parte del Consorcio de Universidades de México (CUMex), además, comprometiendo a la UAGro a cumplir normas y estándares de carácter nacional e internacional, lo que se traduce en mayores beneficios otorgados por el Gobierno Federal, con impacto directo a estudiantes y base trabajadora de la Universidad, con estos logros más las acreditaciones y certificaciones en sus sistemas de administración y planes de estudio, se pretende colocar a la UAGro en una institución capaz de estar a la altura de cualquier otra, conservando los principios que ser una *universidad pueblo* a una *universidad de calidad con inclusión social*. (UAGro, 2015)

Lo anterior a obligado a seguir sistemas de gestión de la calidad, aplicando políticas de competencia entre todos los responsables de las áreas al interior de la administración central en la UAGro. Para ello en la actualidad, la institución cuenta con una Coordinación de Tecnologías de la Información y Comunicación (CTIC) necesaria para centralizar y estandarizar sistemas que administran el funcionamiento interno de la UAGro, desde hace ya más de 6 años, esta coordinación es la responsable de generar las condiciones de infraestructura, mantenimiento e instalación de redes, expansión de las telecomunicaciones, diseño y desarrollo de sistemas a la medida.

La CTIC a diseñado una arquitectura propia de funcionamiento, la que cubre diferentes aspectos que se deben considerar en la creación de cualquier sistema de software sobre la plataforma que sea incluida en los servidores de la UAGro, sus objetivos son los siguientes:

1. Homologación de plataforma de desarrollo.
2. Definición de herramientas de desarrollo.
3. Definición de estándares.
4. Mejores prácticas.
5. Referencias técnicas.

Con el fin de cubrir los objetivos que se plantea la arquitectura UAGro, se crean los lineamientos técnicos mediante los cuales se deberá de construir la aplicación, este conjunto de directrices conforman las especificaciones técnicas UAGro (Green & DiCaterino, 1998)

Estándar para el desarrollo de aplicaciones Web

Se deben seguir los lineamientos establecidos en el estándar de codificación del lenguaje Java. La codificación de caracteres de todos los archivos que conforman la aplicación debe ser UTF-8. Se debe especificar de manera explícita la codificación de caracteres en los descriptores de tipo XML que así lo requieran, por ejemplo:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

El paquete base para las aplicaciones Java es: mx.uagro.sp donde: Los primeros 2 caracteres deberán corresponder al código de país para el que se realiza el proyecto uagro: Es una constante para todos los desarrollos sp: Corresponde al alias o nombre corto de la aplicación. Para su correcto despliegue y funcionamiento, los binarios de la aplicación Web deben ser empaquetados dentro de un archivo EAR (Es un formato utilizado en la arquitectura JEE para desplegar de manera coherente y simultánea varios módulos en un servidor de aplicaciones) conforme a la siguiente estructura:

1. La aplicación deberá conformarse por un módulo (Web) y otro módulo EJB, cada uno deberá empaquetarse dentro de su propio archivo EAR (Con la finalidad de tener abierta la posibilidad de realizar un despliegue distribuido de los componentes que conforman a la aplicación).
2. Cada archivo EAR debe contener un descriptor de despliegue dentro del directorio META-INF/, (el nombre del archivo application.xml es sensible a mayúsculas y minúsculas).
3. Se debe crear un paquete JAR con las interfaces de los EJB remotos y los JavaBeans (DTO's), que deberá incluirse como está en la figura 1, en los módulos de la aplicación (con la finalidad de que sean accesibles para ambos proyectos).

Figura 1. Módulos de aplicación.

2. ANÁLISIS

Robustecer el modelo operativo y de negocios de enlace con la infraestructura de Hardware y Software de la UAGro, fusionándolos en un solo producto escalable que brinde soporte al crecimiento de la universidad y que asegure una fácil implementación de futuras mejoras de la aplicación (Jendrock, et al., 2013)

Capas de la arquitectura

Se trabajará bajo una estructura bien definida que permita identificar rápidamente los componentes de software implicados con el objetivo de simplificar el desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones. Para lograrlo es necesario adoptar una Arquitectura de referencia que homologue el diseño de las aplicaciones y la forma en la que se estructuran sus componentes (Timothy, 2008).

Capas de la arquitectura lógica

La Arquitectura de referencia para el desarrollo de aplicaciones, establece que los componentes deben separarse de acuerdo al siguiente modelo lógico que se muestra en la figura 2.

Figura 2. Modelo lógico.

Capa cliente

Se encarga de presentar y recopilar la información del usuario, se ejecuta en un navegador mediante páginas HTML o Applets de Java.

Capa de presentación

La función de la capa de presentación es recibir las peticiones provenientes del cliente, solicitar el procesamiento de información a la de negocio y generar las respuestas correspondientes al usuario. La capa de presentación se desarrolla a través de un módulo de navegación, el cual representa a una aplicación Web. Este módulo se crea ensamblando Servlets, archivos JSP (JavaServer Pages), y contenido estático como, por ejemplo, páginas HTML en una sola unidad desplegable. Los módulos se almacenan en archivos WAR, que son ficheros archivadores Java estándar.

Las interfaces de usuario deberán diseñarse en base a la maqueta definida en el proyecto. Cada módulo Web debe contener un descriptor denominado “web.xml”, que declara el contenido del módulo. Este fichero contiene información acerca de la estructura y las dependencias externas de los componentes del módulo y describe como se tienen que utilizar los componentes durante la ejecución. Se debe implementar el patrón MVC en esta capa, para ello se empleará el componente MVC de Spring Framework. El controlador será el único componente que podrá mantener activo el estado, es decir tener memoria a través de la sesión. La nomenclatura para nombrar al archivador de los binarios es la siguiente:

[NombreModulo]WEB.war

Capa de negocio

Dentro de esta capa se realizará la implementación de los procesos que soportan al negocio, que se conforma de los siguientes componentes:

Data transfer object (DTO)

Para mejorar la comprensión de lo que es un DTO se presenta a continuación la definición de JavaBeans: *JavaBeans*.- Los JavaBeans son un modelo de componentes creado por Sun Microsystems para la construcción de aplicaciones en Java. Se usan para encapsular varios objetos en un único objeto, para hacer uso de un solo objeto en lugar de varios más simples (Booch, 1996). Para que una clase sea considerada un JavaBean debe obedecer las siguientes convenciones sobre nomenclatura de métodos, construcción, y comportamiento:

1. Debe tener un constructor sin argumentos.
2. Sus propiedades deben ser accesibles mediante métodos *get* y *set* que siguen una convención de nomenclatura estándar.
3. Debe implementar la interfaz “*java.io.Serializable*”.

Los Data Transfer Objects o DTO’s son JavaBeans cuya única finalidad es servir de contenedores de datos para el intercambio de información entre las diferentes capas de una aplicación. La nomenclatura de paquetes para estos componentes es la siguiente: mx.uagro.sp.modulo.dto

Business objects

Los Business Objects con clases que implementan la lógica de negocio. Estas clases deberán ser EJB’s stateless, cada uno con su propia interface remota (la cual deberá incluirse dentro del paquete de JavaBeans e Interfaces). La nomenclatura para el nombrado de los componentes EJB es el siguiente:

Interfaz: <NombreObjeto>

Implementación: <NombreObjeto>Impl

La nomenclatura de paquetes para estos componentes es la siguiente:

mx.uagro.sp.[modulo].ejb ← Interfaces

mx.uagro.sp.[modulo].ejb.impl ← Clases

Para aprovechar las mejoras de la plataforma Java JEE, se recomienda hacer uso de anotaciones antes que los descriptores de despliegue.

Data access objects (DAO’s)

Los DAO’s son componentes cuya responsabilidad es llamar al componente de integración y ensamblar los DTO’s. Estas clases deberán ser EJB’s stateless, cada uno con su propia interface local (la cual NO deberá incluirse dentro del paquete de JavaBeans e Interfaces).

La nomenclatura para el nombrado de los componentes DAO es el siguiente:

Interfaz: <NombreClase>

Implementación: <NombreClase>Bean

La nomenclatura de paquetes para estos componentes es la siguiente:

mx.uagro.sp.[modulo].dao ← Interfaces

mx.uagro.sp.[modulo].dao.impl ← Clases

Capa de integración

La función de la capa de integración es proporcionar un canal de comunicación entre la capa de negocio y el acceso a los repositorios de información (back end), ya sean propios o de terceros. Para ello deberá emplearse el componente de Integración. Consideraciones adicionales: Si se requiere brindar acceso a terceros al Back-End propio, se realizará a través de Web Services. Si se requiere consultar o modificar información del Back-End de otros aplicativos de navegación, la aplicación deberá acceder a dichos repositorios a través de Web Services (McLaughlin & Flanagan, 2004).

Capa de back-end

En esta capa residen los repositorios de información y/o se realiza la ejecución de procesos Batch. Para el proceso de integración de información entre el SASE, RH con CVUAGro se realizará por medio de procesos batch (Arnold, Gosling, & Holmes, 2005).

3. DISEÑO

Capas de la arquitectura

Se trabajará bajo una estructura bien definida que permita identificar rápidamente los componentes de software implicados con el objetivo de simplificar el desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones. Para lograrlo es necesario adoptar una Arquitectura de referencia que homologue el diseño de las aplicaciones y la forma en la que se estructuran sus componentes (Larman, 2005).

Capas de la arquitectura física

La capa física se refiere a las transformaciones que se hacen a la secuencia de bits para transmitirlos de un lugar a otro así como se muestra en la figura 3, siempre los bits se manejan dentro del PC como niveles eléctricos. Se puede decir que en un punto o cable existe un 1 cuando está en cantidad de volts y un cero cuando su nivel es de 0 volts. Cuando se transmiten los bits siempre se

transforman en otro tipo de señales de tal manera que en el punto receptor puede recuperar la secuencia de bits originales (Rumbaugh, Jacobson, & Booch, 2004).

Figura 3. Diseño de aplicaciones.

Jboss as 7.0

JBoss AS es un servidor de aplicaciones Java EE de código abierto implementado en Java puro. Al estar basado en Java, JBoss puede ser utilizado en cualquier sistema operativo para el que esté disponible la máquina virtual de Java. JBoss Inc., empresa fundada por Marc Fleury y que desarrolló inicialmente JBoss, fue adquirida por Red Hat en abril del 2006. JBoss Application Server 7 es la última reléase, es una rápida y poderosa implementación de la especificación de Java Enterprise Edition 6. En esta nueva versión se hicieron grandes cambios en la arquitectura, principalmente en el kernel, permitiendo habilitar servicios on-demand cuando una aplicación lo requiere haciendo a JBoss AS mucho más modular (Grand, 2003).

Oracle database 11g

Oracle Base de Datos 11g ofrece un rendimiento y una escalabilidad excepcionales en servidores Windows, Linux y UNIX, y aporta un rápido rendimiento de la inversión porque permite pasar de un solo servidor a Grid Computing sin modificar ni una sola línea de código. Oracle Base de Datos 11g automatiza las tareas de administración y ofrece las mejores funciones de seguridad y de cumplimiento de las normativas, por lo que consigue resultados óptimos. Gracias a Real Application Clusters, se obtienen los mayores niveles de disponibilidad. Como ofrece distintas ediciones y unos costos operativos más bajos que IBM DB2 y Microsoft SQL Server, es la opción ideal para empresas en expansión. Compare las distintas ediciones para saber cuál es la que más le conviene (Piattini Velthuis, Calvo-Manzano, Cervera, & Fernández, 2000).

A continuación se describe en la figura 4, el procedimiento que se toma como requerimiento para el diseño del módulo de “Investigación CVU UAGro”.

Figura 4. Diagrama del módulo de Investigación CVU UAGro.

Respecto a la opción “A” la cual consiste en dar de alta a un usuario nuevo o en su defecto permitir el acceso a un usuario ya registrado, realiza las actividades siguientes: Si el usuario no cuenta con estas credenciales el procedimiento continúa el paso “C”, si las credenciales son válidas el procedimiento continúa en el paso “B1”.

1. Se muestra una pantalla en la figura 5, para el alta del usuario y sus datos generales con un formulario de captura. Los campos que contendrá este formulario son: Tipo, Número de empleado, Matricula, Curp, Grado, Correo Electrónico.

Figura 5. Diagrama de registro por usuario.

2. Si el procedimiento continua en el paso “B2” se verifica si el usuario capturo los datos correspondientes. Si el usuario capturo correctamente los campos el procedimiento continúa en el paso “B4” Si el usuario capturo incorrectamente los campos el procedimiento continúa en el paso “B3”.
3. En pantalla se muestra un mensaje que le indica al usuario que errores tuvo en la captura de los campos, el procedimiento regresa al paso “B1”.
4. Se completa el registro como se observa en la figura 6, se guarda el registro y el procedimiento termina.

Figura 6. Diagrama de los campos generales del CVU.

Se validarán los privilegios del usuario que está registrado en el Sistema: Si el usuario si tiene privilegios como CVU continúa el procedimiento en el paso “D”. Finalmente si el usuario no tiene privilegios como CVU el procedimiento continúa en el paso “F”.

Se muestra una pantalla con una serie de apartados para que el usuario pueda seleccionarlos y se muestran opciones adicionales. Los apartados que se mostrarán son los siguientes: Datos generales, Libros, Investigación y Consultoría, Redes y Grupos de Trabajo, Estancias de investigación, Capítulos de libros, Artículos publicados, Distinciones, Desarrollo de tecnológico, Docencia, Tesis. El procedimiento continúa en el paso “E1” o en los pasos “E2”, o “E3”, o “E4”, o “E5”, o “E6”, o “E7”, o “E8”, o “E9”, o “E10”, o “E11” y se guardara en el “E12”.

1. Se muestra una pantalla con los campos generales del CVU en un formulario de captura que permita agregar o editar los datos contenidos en estos. Los campos que contendrá este formulario son: Número de empleado, Matricula, Curp, Grado, Correo Electrónico. El procedimiento continúa en el paso “E12” o en los pasos “E2”, o “E3”, o “E4”, o “E5”, o “E6”, o “E7”, o “E8”, o “E9”, o “E10”, o “E11”.
2. En la pantalla se muestran todos los registros existentes de los Datos generales, Libros, Investigación y Consultoría, Redes y Grupos de Investigación, Estancias de investigación, Capítulos de libros, Distinciones, Desarrollo tecnológico, Docencia, Tesis.
3. Se guardan los cambios efectuados, el procedimiento terminara.

Se validarán los privilegios del usuario que está registrado en el Sistema. Si el usuario tiene privilegios como Director de posgrado el procedimiento continúa, en el paso “G”. Si el usuario no tiene privilegios como Director de posgrado el procedimiento terminará.

1. Se muestra una pantalla de consulta con todos los campos generales del CVU, los campos que contendrá este formulario son: Número de empleado, Matricula, Curp, Grado, Correo Electrónico. El procedimiento continúa en los pasos “H1”, o “H2”, o “H3”, o “H4”, o “H5”, o “H6”, o “H7”, o “H8”, o “H9”, o “H10” o “H11”.

2. Se muestra una pantalla de consulta con todos los registros existentes de los Datos generales, Libros, Investigación y Consultoría, Redes y Grupos de Investigación, Estancias de investigación, Capítulos de libros, Distinciones, Desarrollo tecnológico, Docencia, Tesis.
3. Se guardan los cambios efectuados, el procedimiento terminará.

4. IMPLEMENTACIÓN

4.1. Tecnologías de desarrollo

Las tecnologías que deberán emplearse para el desarrollo de las aplicaciones Web son las siguientes:

1. JRE/JDK 1.7
2. JEE 7
 - JSP 2.2 (JavaServer Pages)
 - JSTL 1.2 (JavaServer Pages Standar Tag Library)
 - EJB 3.1 (Enterprise JavaBeans)
3. Spring Framework 3.1

Herramientas de desarrollo

Para el desarrollo de la aplicación se utilizarán las siguientes herramientas las cuales en conjunto apoyarán a lograr un aplicativo con la calidad requerida y un ambiente homologado entre los desarrolladores de la misma (Knoernschild, 2002).

- ✓ IDE
 - Eclipse
- ✓ Controlador de versiones.
 - CVS
- ✓ Software Base
 - Jboss AS 7.0
 - Oracle 11g

Pantalla de inicio del sistema.

Como se muestra en la figura 7, el diseño definido robustecer el modelo operativo y de negocios de enlace con la infraestructura de Hardware y Software de la UAGro, fusionándolos en un solo producto escalable que brinde soporte al crecimiento de la universidad y que asegure una fácil implementación de futuras mejoras de la aplicación.

Figura 7. Sistema de seguimiento al posgrado.

Módulo del CVUAGro.

En la figura 8, los datos principales del CVUAGro son los siguientes: Menú general, Título de módulo, Criterios de búsqueda, Opciones del registro, Botones de avance.

Figura 8. CVUAGro-Datos Generales.

5. CONCLUSIONES

En este documento se indica la propuesta de solución para la capa de presentación del sistema de seguimiento a profesores investigadores en la UAGro, la cual el usuario debe conocer los recursos tecnológicos sobre que se está trabajando, también participa en las etapas de análisis y diseño para determinar los requerimientos y alcances del sistema así como las reglas de negocio.

Lo transparente para el usuario final será el manejo del sistema que tendrá las mismas ventajas y similitudes que tienen plataformas consolidadas como el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) y Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) en sus respectivas cuentas, ambas tienen su propio CVU y son usados por los docentes para solicitar estímulos al desempeño y con la Propuesta CVUAGro, permitirá a un corto plazo cruzar información entre estas grandes bases de datos.

6. REFERENCIAS

Arnold, K., Gosling, J., & Holmes, D. (2005). Java (TM) Programming Language. 4th edn. Java Series.

Booch, G. (1996). Object solutions managing the object.

Grand, M. (2003). Patterns in Java: a catalog of reusable design patterns illustrated with UML (Vol. 1). John Wiley & Sons.

Green, D., & DiCaterino, A. (1998). A Survey of System development Process Models. (U. a. Albany-SUNY, Ed.) Center for Technology in Government.

Jendrock, E., Cervera-Navarro, R., Evans, I., Gollapudi, D., Haase, K., Markito, W., y otros. (2013). The Java EE 6 Tutorial: Advanced Topics. Addison-Wesley.

Knoernschild, K. (2002). Java design: objects, UML, and process. Addison-Wesley Professional.

Larman, C. (2005). Applying UML and patterns: an introduction to object-oriented analysis and design and iterative development. Pearson Education.

McLaughlin, B., & Flanagan, D. (2004). Java 5.0 Tiger: A Developer's Notebook. O'Reilly Media, Inc.

Piattini Velthuis, M. G., Calvo-Manzano, J. A., Cervera, J., & Fernández, L. (2000). Análisis y diseño detallado de aplicaciones informáticas de gestión. México, DF: Alfaomega Grupo Editor-Rama.

Rumbaugh, J., Jacobson, I., & Booch, G. (2004). Unified Modeling Language Reference Manual. The. Pearson Higher Education.

Timothy, B. (2008). Introduction to Object-Oriented Programming. Pearson Education.

UAGro. (2015). <http://uagro.mx>. Recuperado el 06 de 04 de 2015, de Manual de ingresos CUMex: <http://www.uagro.mx/indicadores/index.php/manual-de-ingresos-cumex>

***Congreso Internacional de
computación
Colombia - México***

**CICOM
MEMORIAS**

Septiembre 24 2015

Primeras edición
Periodicidad Anual
Editor: Nelson Becerra Correa
Editorial: FABBECOR.ONG

CICOM 2015

*5° Congreso Internacional de computación México - Colombia
XV Jornada Académica en Inteligencia Artificial
Septiembre 24, 25 y 26 de 2015, Cartagena - Colombia*

Comité Editorial

Consejo Editorial

Ms. Jorge Adelmo Hernández Pardo

Ms. Tomas Antonio Vázquez Arrieta

Ms. José Vicente Reyes Mozo

Ms. Roberto Salas Ruiz

Ms. Mariluz Romero García

Ms. Miguel Ángel Leguizamón Paez

Ms. Jorge Enrique Rodríguez Rodríguez

Editor responsable

Nelson Becerra Correa

Corrección de estilo

Liz Dallan Bareño Triana

Editorial

FABBECOR.ONG

CICOM 2015

5° Congreso Internacional de computación México - Colombia
XV Jornada Académica en Inteligencia Artificial
Septiembre 24, 25 y 26 de 2015, Cartagena - Colombia

Comité Científico CICOM 2015

Nombre	Universidad	País
José Alejandro López Pérez Doctorado Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. Artes Visuales. Docente de la Pontificia Universidad Javeriana	Pontificia Universidad Javeriana	Colombia
Marco Regalía Doctorado Universidad de Milán, Italia. Biología Molecular, Genética y Bioinformática. Docente de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas	Universidad Distrital Francisco José de Caldas	Colombia Italia
Ricardo Castaño Tamara Maestría/Magister Universidad Pedagógica Nacional. Facultad De Ciencias Sociales. Docente de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas	Universidad Distrital Francisco José de Caldas	Colombia
Tomas Vásquez Arrieta Maestría/Magister Universidad Pedagógica Nacional – U.P.N. Sociología Filosofía. Docente de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas	Universidad Distrital Francisco José de Caldas	Colombia
Rosendo López Maestría/Magister Universidad Pedagógica Nacional. Docencia de la Química. Maestría/Magister Universidad Santo Tomas. Filosofía Latinoamericana. Docente de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas	Universidad Distrital Francisco José de Caldas	Colombia
Gloria Castellazzi Doctorado Universidad de Pavía, Italia. Bioingeniería y Bioinformática	Universidad de Pavía	Italia
Salvatore Cappadona Doctorado Universidad de Milán, Italia. Bioingeniería. Post-doc Universidad de Utrecht, Holanda. Proteómica Computacional	Universidad de Utrecht	Holanda
Edgar Altamirano Carmona Doctorado Centro de Investigación y Estudios Avanzados del instituto Politécnico Nacional México. Docente Universidad Autónoma de Guerrero, México.	Universidad Autónoma de Guerrero	México
José Antonio Jerónimo Montes Doctorado Universidad Nacional Autónoma de México Pedagogía, E-learning. Docente Universidad Nacional Autónoma de México.	Universidad Nacional Autónoma de México	México

<p>José Efrén Marmolejo Valle Doctorado Candidato. Educación e Interculturalidad. Colegio de Guerrero Jefe del área de programas y profesionalización de la UAGro Virtual</p>	<p>Universidad Autónoma de Guerrero</p>	<p>México</p>
<p>José Mario Martínez Castro Maestría/Magister Universidad Autónoma de Guerrero, México. Computación. Docente Instituto Tecnológico de Chilpancingo.</p>	<p>Universidad Autónoma de Guerrero</p>	<p>México</p>
<p>Juan Baltazar Cruz Ramírez Doctorado Ph. D. Curriculum and Instruction .Southern Illinois University, USA. Jefe del área de Gestión de Proyectos a Distancia de la UAGro Virtual.</p>	<p>Universidad Autónoma de Guerrero</p>	<p>México</p>
<p>René Edmundo Cuevas Valencia Doctorado Universidad Autónoma de Guerrero. Computación. Docente Universidad Autónoma de Guerrero. México.</p>	<p>Universidad Autónoma de Guerrero</p>	<p>México</p>
<p>Felicidad Bonilla Gómez Doctorado Ciencias de la Información. Universidad de la Laguna. Tenerife, Islas Canarias, España. Coordinadora General de la UAGro Virtual.</p>	<p>Universidad Autónoma de Guerrero</p>	<p>México</p>
<p>Valentín Álvarez Hilario. Maestría/Magister Maestría en Computación. Universidad Autónoma de Guerrero. Docente Universidad Autónoma de Guerrero</p>	<p>Universidad Autónoma de Guerrero</p>	<p>México</p>